

**Dr Bogusław Soszyński (1947-2018).
Dobry duch polskiej dipterologii**

**Dr Bogusław Soszyński (1947-2018).
Good spirit of Polish dipterology**

DOI: 10.5281/zenodo.1244303

RYSZARD SZADZIEWSKI*, ROBERT ŻÓRALSKI**

*Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, UG
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
e-mail: ryszardszadziewski@gmail.com

**ul. Brzechwy 5/40, 84-240 Reda
e-mail: robert@insects.pl

BOGUŚ, jak Go wszyscy nazywaliśmy, całe swoje życie podporządkował pasji badawczej nakierowanej na muchówki, zwłaszcza z rodziny bzygowatych. Tej rodziny dotyczyła Jego praca magisterska przygotowana na Uniwersytecie Łódzkim w 1971 r. oraz rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 1982 r.

Już od czasów studenckich swoim zamiłowaniem entomologicznym dzielił się z innymi, aktywnie działając w ramach studenckiego ruchu naukowego, a następnie od roku 1980 w ramach Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Po ukończeniu studiów biologicznych pracował naukowo nad muchówkami jako hobbysta, poświęcając cały wolny czas na wyjazdy w teren i zbieranie materiałów. Jego dorobek naukowy liczący ponad 50 publikacji dotyczy głównie zagadnień faunistycznych, zwłaszcza ukochanej Wyżyny Łódzkiej i bzygowatych. Zgromadził także piękną kolekcję Syrphidae Polski, która liczy ponad 20 tys. okazów.

BOGUŚ pozostawił trwały ślad w polskiej entomologii. W 1980 r. współtworzył obecnie aktywnie działającą Sekcję Dipterologiczną, której przez wiele lat był przewodniczącym (1984–1990, 1997–2000) (WOŹNICA 2008). Był także współtwórcą w 1985 r. biuletynu zwanego Dipteronem, który obecnie ma status międzynarodowego czasopisma naukowego i publikuje cenne prace z zakresu dipterologii. W latach 2011–2017 organizował i prowadził w różnych częściach Polski Warsztaty Dipterologiczne PTE – Syrphidae.

Pełniąc rolę mentora i animatora środowiska dipterologicznego, zgromadził wokół siebie znaczną grupę kolegów i przyjaciół, niejednokrotnie mając wpływ na ich osobiste zaangażowanie i sukcesy entomologiczne.

B. SOSZYŃSKI w terenie, czerwiec 2008 (FOT. T. KURZAC - KLASA & KRZEMIŃSKA 2013)

B. SOSZYŃSKI in the field, June 2008 (PHOT. T. KURZAC - KLASA & KRZEMIŃSKA 2013)

Polscy entomologowie docenili Jego działalność na polu krzewienia wiedzy dipterologicznej. Jako jedyny został wyróżniony honorowym członkostwem Sekcji Dipterologicznej (2006), a ponadto honorowym członkostwem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (2013). BOGUSŁAW SOSZYŃSKI znalazł się także w grupie czterech entomologów, którym dipterologowie zadedykowali jeden z zeszytów Polskiego Pisma Entomologicznego. Opublikowano w nim Jego życiorys naukowy oraz wykaz publikacji do roku 2013 (KLASA & KRZEMIŃSKA 2013).

Swoim barwnym życiem udowodnił, że realizowanie pasji daje dużo radości i satysfakcji. Mimo, iż tego typu intensywna działalność nie jest łatwa dla funkcjonowania rodziny, najbliżsi w pełni akceptowali i wspierali pasję BOGUSIA, a bakcyll entomologiczny przeszedł na córkę AGNIESZKĘ i wnuka RYSIA.

Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie dnia 23 stycznia 2018 r. i został pochowany na cmentarzu Mania w Łodzi. Pozostanie na zawsze w pamięci wszystkich, którzy Go znali i kochali, jako dobry i przyzwoity człowiek, wielki pasjonat, gawędziarz i muchołap.

A gdy nas zabraknie, dopóki będzie istniała nauka i obecny świat, latem każdego roku na oblot górskich kwiatów na dalekiej Syberii dalej będzie wyruszał bzyg Soszyńskiego *Melangyna soszynskii* MIELCZAREK, 2013.

LITERATURA

- KLASA A., KRZEMIŃSKA E. 2013. BOGUSŁAW SOSZYŃSKI. Polskie Pismo Entomologiczne **82**: 233-240.
- MIELCZAREK Ł.E. 2013. *Melangyna soszynskii* sp. n. (Diptera: Syrphidae) from the Sayan Mountains. Polskie Pismo Entomologiczne **82**: 339-342.
- WOŹNICA A.J. 2008. Historia Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 1981–2008. Wiadomości Entomologiczne **27**, Supl.: 133-143.

* *Editorial remarks:*

* Papers of the 34th volume of Dipteron are dedicated to the late BOGUSŁAW SOSZYŃSKI.